

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI-MUHIM STRATEGIK KUCH SIFATIDA

Nabiyeva Aziza Sherali qizi

Yoshlar ishlari agentligi Qarshi shahar bo`limi mutaxassisi

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda yurtimiz yoshlariga berilayotgan imkoniyatlar hamda ularni qo`llab-quvvatlashda yoshlarga oid davlat siyosatining keng ko`lamli islohotlariga oid fikr- mulohazalar berilgan.

Kalit so`zlari: yoshlarga oid davlat siyosati, harakatlar strategiyasi, Besh muhim tashabbus.

Mamlakatimizda yoshlar masalasi har doim davlat siyosati darajasiga ko`tarilgan. Yoshlarga oid davlat siyosati – bu davlatning demokratik taraqqiyot yo`lida rivojlanishida yoshlarni muhim strategik kuch sifatida tan olishi, zamonaviy dunyoda yoshlarning ehtiyojlari, ularning mavjud demokratik muhitga to`g`ri moslashuviga yo`naltirilgan qonunchilik va ijro etish xususiyatining yig`indisi hamda o`zining yoshlarga nisbatan boshqaruv va ijtimoiy funksiyalarini demokratik siyosiy tizim, xalqaro yoxud milliy huquq normalari talabi darajasida to`liq bajarishidir. Yosh avlod vakillarining manfaatini, boshqa ko`pchilik qatlamlar vakillarining manfaatiga qarshi qo`ymasdan, umummilliy manfaat bilan uyg`unlashtirish – yoshlar siyosatining asosiy vazifasidir. Bugungi kunda mamlakatimiz yoshlari uchun zamonaviy bilim olish, erkin kasb tanlash hamda o`z imkoniyatlarini ro`yobga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati tubdan isloh etilib, ularning huquqiy va siyosiy madaniyatini yuksaltirishga alohida e`tibor qaratilib, qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu soha muayyan darajada rivojlantirildi, jumladan, yoshlar huquqiy va siyosiy madaniyatini yuksaltirishning o`ziga xos xususiyatlarini e`tiborga olish, yoshlarning ijtimoiy- siyosiy tadbirlardagi ishtiroki orqali huquqiy-siyosiy madaniyatining shakllanishi, ularning huquqiy va siyosiy madaniyatini yuksaltirishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligiga zamin yaratuvchi huquqiy baza yaratildi.

Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko`lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O`tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo`llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas`uliyatni o`z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizim yaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Oliy Majlis palatalari huzurida Yoshlar parlamentlari, O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida Yoshlar akademiyasi tashkil qilindi. Hududlarda “Loyihalar fabrikasi” ish boshladi.

Barchamizga ma’lum, joriy yilda bevosita Prezidentimiz rahbarligida yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, iqtidor va istyedodlarini yuzaga chiqarish ularni bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida bir qator muhim loyihalar amalga oshirildi. Jumladan joriy yilning aprel-iyun oylari davomida Besh bosqichli Besh tashabbus olimpiadasining birinchi mavsumi doirasida madaniyat, san’at, sport, kitobxonlik, Ay-Ti kabi bir qator muhim yo‘nalishlarini o‘zida qamrab olgan 14 dan ortiq tanlov va musobaqalari tashkil etilib, 6,2 mln. nafar yoshlar qamrab olindi. Ko‘plab yoshlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda joriy yilning 30 iyun – Yoshlar kuni munosabati bilan yoshlar bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda Muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan mazkur olimpiadani bir yilda ikki marotaba tashkil etilishi belgilandi. Belgilangan topshiriq ijrosini ta’minlash maqsadida Olimpiadaning ikkinchi mavsumi doirasida madaniyat, san’at, sport, kitobxonlik, Ay-Ti kabi bir qator muhim yo‘nalishlarini o‘zida qamrab olgan 14 ta tanlov va musobaqalar o‘tkazilishi rejalashtirildi hamda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2022-yil 30-iyun «Yoshlar kuni» munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda «Besh tashabbus olimpiadasi»ni har yili 2 mavsumda tashkil etish belgilandi.

«Besh tashabbus olimpiadasi»ning ikkinchi mavsumiga qabul jarayonlari joriy yilning 10-avgustidan – 9-sentyabrigacha davom etdi. Ishtirokchilar yakka yoki jamoaviy tarzda beshtashabbus.uz sayti orqali elektron ro‘yxatdan o‘tib, «Besh tashabbus olimpiadasi»ning ikkinchi mavsumi doirasidagi tanlov va musobaqalarda qatnashish istaklarini bildirdilar. Olimpiadaning ikkinchi mavsumi doirasida yoshlar madaniyat, san’at, sport, kitobxonlik, IT yo‘nalishlari bo‘yicha 14 dan ortiq tanlov va musobaqalarda ishtirok etdilar.

«Besh tashabbus olimpiadasi» davomida madaniyat va san’atni targ‘ib qilishga qaratilgan «Yoshlar raqs festivali», «Milliy va zamonaviy cholg‘u ijrochiligi» respublika tanlovlari, sog‘lom turmush tarzi va sportni ommalashtirishga qaratilgan voleybol, yengil atletika, stritbol, shaxmat, shashka, badminton, stol tennisi, street workout, milliy kurash bo‘yicha respublika sport musobaqalari, kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan «Kibersport» musobaqasi, yoshlarning mantiqiy bilimlarini oshirishga qaratilgan «Zakovat» intellektual o‘yini, ma’naviyat va kitobxonlikni targ‘ib qilishga qaratilgan an’anaviy «Yosh kitobxon», «Quvnoqlar va zukkolar» kabi tanlovlar mahalladan boshlab tashkillashtirildi. Ikkinchi mavsum 5 ta (mahalla-sektor-tuman-hudud-respublika) bosqichda o‘tkazildi va Qarshi shahridan 1564 nafar yosh ushbu

musobaqalarda ishtirok etdilar. 14 ta yoʻnalishda oʻz kuchlarini namoyon etgan Qarshilik yoshlardan jami 1048 nafar yosh musobaqalarning sektor bosqichida qatnashish imkonini qoʻlga kiritdilar. Yuqori atmosferada boʻlib oʻtgan sektor musobaqalaridan shahar bosqichiga yoʻllanmani egallagan yoshlar esa 4 yosh toifasida Qashqadaryo viloyati miqyosida oʻtkazilgan Besh tashabbus olimpiadasining Viloyat bosqichida qatnashib jami 12 nafar yosh olimpiadaning Respublika bosqichida ishtirok etish baxtiga muyassar boʻldilar. Besh tashabbus olimpiadasining Respublika bosqichida shaxmat yoʻnalishida Qarshi shahar Beglar MFY dan 16-21 yosh toifasida Omonova Zarnigor, Taraqqiyot MFY dan 27-30 yosh toifasida Nortojiyeva Muhayyo, Istiqlol MFY dan Yoʻldoshev Umid street work out yoʻnalishida 16-21 yosh toifasida faxrli 3-oʻrinni qoʻlga kiritdilar.

Xulosa oʻrnida aytish lozimki, davlatimiz tomonidan yoshlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, qonunchilik hujjatlari bilan berilgan huquq va imtiyozlardan unumli foydalangan holda yangi Oʻzbekistonning zamonaviy yangi avlod kadrlari sifatida shakllantirishda, har bir soha boʻyicha bilimli, malakali va yuqori kasbiy koʻnikmaga ega boʻlgan raqobatbardosh kadrlarni kashf etib xalqaro maydonga olib chiqishimizda aynan “Besh tashabbus olimpiadasi” singari loyiha, talov va musobaqalarning oʻrni nihoyatda beqiyosdir.

